

Article original

Connaissances, attitudes et pratiques des femmes face à la prescription d'examens d'imagerie au cours de la grossesse

Rasoanandrianina BS (1), Rakotomalala NZ (2), Rajaonarison Ny Ony NLH (3), Rajoelisololo KM (4), Fenomanana MS (5), Rakotomahenina H (5), Rasolonjatovo JC (6), Ahmad A (7), Randriambelomanana JA (8)

(1) Gynécologue Obstétricien, Centre hospitalier universitaire de gynécologie obstétrique de Befelatanana (CHUGOB)

(2) Gynécologue Obstétricien, CHU PZAGA Mahajanga

(3) Radiologue, Service imagerie médicale CHUJRA

(4) Ancien externe au CHUGOB

(5) Gynécologue Obstétricien, Professeur des Universités, faculté de médecine de Tuléar

(6) Gynécologue Obstétricien, Professeur des Universités, faculté de médecine de Toamasina

(7) Professeur titulaire en Imagerie médicale, faculté de médecine d'Antananarivo

(8) Gynécologue Obstétricien, Professeur des Universités, faculté de médecine d'Antananarivo

Reçu le 03/05/2026, accepté après correction le 19/05/2026, disponible en ligne le 30/05/2026

Keywords:

pregnancy,
irradiation, foetus,
embryo, medical
imaging,
radiological
protection

Abstract

Introduction: Exposure to ionizing radiation during pregnancy is a major concern for the medical profession and the general public. The harmful effect of ionizing radiation on the embryo and/or the fetus has been demonstrated.

Methods: We conducted a prospective descriptive study type CAP evaluating knowledge, attitudes and practices regarding imaging in pregnant women, hospitalized pregnant women and/or pregnant women visiting the University Hospital Centre of Gynaecology and Obstetrics in Befelatanana, over a period of six months from December 2021 to May 2022.

Results: The response rate was 94.45%. The average age of the pregnant women surveyed was 24.59 ± 6.37 years with extremes of 14 and 45 years. As for the level of education, 35.69% of pregnant women were not in school. Among the women surveyed; 67.70% did not know that ultrasound was different from X-ray; almost all pregnant women, or 95.60%, were unaware of the risks of radiation exposure for the embryo and/or fetus. The majority of pregnant women (96.86%) were unaware of the existence of protective measures for pregnant women during radiological examinations. 98.43% of pregnant women did not know that there were doses to limit harmful effects on the embryo and/or fetus. The majority (96.08%) of pregnant women did not know that CT and X-rays generated the most exposure to organs. The reasons for refusing pregnant women to undergo one or more radiological examinations were mainly fear of the risk of malformations or cancers (35.25%) and lack of knowledge due to insufficient information (33.77%). More than half of the pregnant women (59.30%) said they had already undergone an imaging examination during their pregnancy. Most of the pregnant women held information through conversations with health workers (54.13%).

Conclusion : The level of knowledge of pregnant women about radiation is very low. This places an emphasis on the urgent need to raise awareness among health personnel and pregnant women about the information needed for risk education and prevention, including radiation protection.

Tirés à part :
Rasoanandrianina BS

Mots clés :

grossesse,
irradiation, fœtus,
embryon, imagerie
médicale,
radioprotection.

Résumé

Introduction : L'exposition aux radiations ionisantes en cours de grossesse génère une forte inquiétude au sein du corps médical et du grand public. L'aspect nocif des rayonnements ionisants sur l'embryon et/ou le fœtus a été démontré.

Méthodes : Nous avons réalisé une étude prospective descriptive type CAP évaluant les connaissances, attitudes et pratiques sur les imageries chez la femme enceinte des femmes enceintes hospitalisées et/ou venant en consultation externe au Centre Hospitalier Universitaire de Gynécologie Obstétrique de Befelatanana, sur une période de six mois allant de décembre 2021 à mai 2022.

Résultats : Le taux de réponse était de 94,45%. L'âge moyen des gestantes enquêtées était de $24,59 \pm 6,37$ ans avec des extrêmes de 14 ans et 45 ans. Pour le niveau d'instruction, 35,69% des femmes enceintes n'étaient pas scolarisées. Parmi les femmes enquêtées ; 67,70% ne savaient pas que l'échographie était différente de la radiographie ; Presque la totalité des gestantes, soit 95,60% ne savaient pas qu'il existait des risques d'exposition aux rayonnements pour l'embryon et/ou le fœtus. La majorité des gestantes (96,86%) ignoraient l'existence de mesures protection chez la femme enceinte, lors de la réalisation d'examens radiologiques. 98,43% des gestantes ne savaient pas qu'il y avait des doses à respecter pour limiter les effets nocifs pour l'embryon et/ou le fœtus. La majorité (96,08%) des gestantes ne savaient pas que le scanner et la radiographie engendraient le plus d'exposition aux organes. Les motifs de refus des gestantes à subir un ou des examens radiologiques étaient essentiellement la peur des risques de malformations ou de cancers (35,25%) et le manque de connaissance dû à l'insuffisance d'informations (33,77%). Plus de la moitié des gestantes (59,30%) affirmaient avoir déjà subi un examen d'imagerie durant leur grossesse. La plupart des gestantes détenaient les informations par les conversations avec les agents de santé (54,13%).

Conclusion : Le niveau de connaissance des femmes enceintes concernant les rayonnements est très faible. Cela met l'accent sur l'obligation urgente d'une sensibilisation, auprès du personnel de santé ainsi qu'aux femmes enceintes sur les informations nécessaires en matière d'éducation aux risques et de prévention, dont la radioprotection.

Tirés à part :

Rasoanandrianina BS

Introduction

Le radiodiagnostic possède des indications chez la femme enceinte, où sa prescription est justifiée, notamment dans certaines urgences chez la femme enceinte ; ou en cas de doute diagnostique. Pourtant les examens d'imageries réalisés au cours de la grossesse ne sont pas exemptés de complications. Le Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français (CNGOF) a démontré l'aspect nocif des rayonnements ionisants sur l'embryon et/ou sur le fœtus, notamment les effets létaux, les effets malformatifs, et les effets carcinogènes [1]. La caractérisation et la gravité de ces risques pour le fœtus dépendent de l'âge gestationnel au moment de l'exposition et de la dose de rayonnement reçue par le fœtus [2]. Selon une étude réalisée dans les hôpitaux du Nord Bénin, il existe des insuffisances dans l'application des normes de radioprotection, aussi bien sur le plan humain que sur le plan structurel [3]. Ainsi, une compréhension des effets des rayonnements ionisants sur le fœtus à différents stades de la gestation, et de la dose d'exposition estimée reçue par le fœtus, à partir des différentes modalités d'imagerie, facilite les choix appropriés pour l'imagerie diagnostique [4]. Les hypothèses de refus des femmes enceintes devant la prescription des examens radiologiques seraient la peur des risques de malformations, de cancer, le manque de connaissance par insuffisance d'informations ou dû à un bas niveau socio-économique. Ainsi, notre travail aura pour but dans un premier temps de déterminer ce que les femmes enceintes connaissent et comprennent à propos des examens radiologiques prescrits au cours de la grossesse, puis d'identifier leurs attitudes et pratiques.

Méthodes et résultats

Il s'agit d'une étude transversale descriptive,

interrogeant les femmes enceintes hospitalisées, et/ou celles reçues en visite lors des consultations prénatales à la maternité CHU de Befelatanana Antananarivo. Nous avons mené notre enquête à partir du mois de décembre 2021 jusqu'au mois de mai 2022. Nous avons inclus les femmes enceintes hospitalisées et/ou reçues en visite lors des consultations externes, qui ont accepté de répondre aux questionnaires. Nous avons exclu les gestantes qui ont refusé de répondre au questionnaire, celles qui n'étaient pas autonomes et celles qui ont présenté des pathologies très sévères au moment de l'inclusion telles que des troubles psychiatriques sévères décompensés ou des troubles cognitifs sévères, limitant la coopération. La taille de l'échantillon minimale calculée a été de 250 femmes enceintes avec une marge d'erreur acceptable de 5%. Le questionnaire a été élaboré à partir des données de la littérature, avec une recherche narrative sur le sujet. Il se réfère au modèle de questionnaire proposé par le SA2P, lui-même construit sur la base des questionnaires DHS et MICS. Il a été mis en forme sur le logiciel Google Forms.

Parmi 270 gestantes sollicitées, 255 d'entre elles ont accepté de répondre au questionnaire. Le taux de réponse était de 94,45%.

L'âge moyen des gestantes enquêtées était de $24,59 \pm 6,37$ ans avec des extrêmes de 14 ans et 45 ans et elles n'étaient pas scolarisées dans 35,69% des cas (n=91). Les gestantes avaient 2 à 3 enfants dans 32,55% des cas (n=83). La moyenne de la parité était de $1,8 \pm 1,7$ (Tableau I).

Les gestantes interrogées avaient un âge gestationnel supérieur à 25 semaines d'aménorrhée, soit 72,94% (n=186). La moyenne de l'âge gestationnel était de $28,44 \pm 6,01$ semaines d'aménorrhée (Tableau I).

En ce qui concerne la connaissance, 95,29% (n=243) des gestantes n'ont jamais entendu

Tableau I : Caractéristiques épidémiocliniques des patientes

	Effectif	Fréquence
Age		
Moins de 15 ans	4	1,96%
15 à 19 ans	41	18,04%
20 à 24 ans	80	35,69%
25 à 29 ans	47	20,78%
30 à 34 ans	35	15,69%
35 à 39 ans	10	4,31%
40 à 44 ans	7	3,14%
45 à 49 ans	1	0,39%
Profession		
Ménagère	147	57,65%
Vendeuse	37	14,51%
Employée de Zone Franche	29	11,37%
Cultivatrice	14	5,49%
Personnel médical	8	3,14%
Autres*	20	7,84%
Age de la grossesse (SA)		
12	7	2,75%
13 - 24	62	24,31%
> 25	186	72,94%
Parité		
Nullipare	71	27,84%
Primipare	63	24,71%
Paucipare	83	32,55%
Multipare	31	12,16%
Grande multipare	7	2,75%

	Effectif	Fréquence
Niveau d'instruction		
Pas de scolarisation	91	35,69%
Primaire	65	25,88%
Secondaire	66	25,10%
Lycée	30	11,76%
Université	3	1,57%

*Les autres sont représentées par : les employées de bureau, les couturières, les enseignantes, les étudiantes et lycéennes.

parler des termes "rayons X", "rayonnement", "radiations" (Tableau II). Plus de la moitié des femmes enceintes, soit 67,70% (n=172) ne savaient pas que l'échographie était différente de la radiographie" (Tableau II).

Dans notre étude, 88,24% (n=225) des gestantes ne savaient pas que l'on pouvait prescrire des examens d'imagerie autres que l'échographie au cours de la grossesse" (Tableau II).

Presque la totalité des gestantes, soit 95,60% (n=237) ne savaient pas qu'il existe des risques d'exposition aux rayonnements pour l'embryon et/ou le fœtus"(Tableau II).

Dans notre étude, 87,97% (n=234) des gestantes ne connaissaient aucun des dangers et risques d'irradiation pour l'embryon et le fœtus" (Tableau II).

Nous avons constaté que 7,89% (n=21) des gestantes avaient répondu que la mort du fœtus fait partie des dangers en cas d'irradiation précoce pendant les 15 premiers jours de grossesse. Cinq parturientes (1,88%) connaissaient les risques de malformations en cas d'irradiation entre le 9^e et le 42^e jour de grossesse" (Tableau II).

Il y avait certaines gestantes qui affirmaient d'autres dangers comme une crise convulsive

Tableau II : Répartition des gestantes selon la connaissance en imagerie médicale

	Effectif	Fréquence
Connaissance des termes " rayons X", " rayonnement", " radiations"		
Oui	243	95,29%
Non	2	4,71%
Connaissance sur la différence entre échographie et radiographie		
Oui	56	21,96%
Non	26	10,20%
Ne sait pas	172	67,70%
Connaissance sur la possibilité de prescription d'examens d'imagerie autres que l'échographie au cours de la grossesse		
Oui	225	88,24%
Non	24	9,41%
Ne sait pas	6	2,35%
Connaissance des risques		
Mort du fœtus si irradiation précoce pendant les 15 premiers jours de grossesse	21	7,89%
Malformations si irradiation entre le 9 ^e et le 42 ^e jour de grossesse	5	1,88%
Cancers de l'enfance dont la leucémie	5	1,88%
Celles connaissant d'autres	1	0,38%
Celles ne connaissant aucun de ces dangers	234	87,97%
Connaissance de l'existence de mesures de radioprotection chez la femme enceinte		
Oui	247	96,86%
Non	8	3,14%
Connaissance des doses à respecter pour limiter les effets nocifs pour l'embryon et/ou le fœtus		
Oui	251	98,43%
Non	4	1,57%

chez le nouveau-né (0,38%).

A propos des mesures de protection ; 96,86% (n=247) des gestantes ignoraient l'existence de mesures de protection chez la femme enceinte lors de la réalisation d'examens radiologiques et 98,43% (n=251) des gestantes ne savaient pas qu'il y a des doses à respecter pour limiter les effets nocifs pour l'embryon et/ou le fœtus (Tableau II).

Concernant leur première attitude, 38,04% (n=97) des gestantes accepteraient sans questionnement si elles devaient subir un examen radiologique et 33,33% (n=87) des gestantes demanderaient des explications" (Tableau II).

Si elles devaient subir un examen radiologique, 72,94% (n=186) des gestantes ne savaient pas qu'il fallait informer leur médecin qu'elles sont enceintes (Tableau II).

Dans notre étude, 78,43% (n=200) des gestantes ne savaient pas si elles accepteraient de subir un examen radiologique. Cependant, si on leur fournissait des équipements de protection individuelle (tablier de plomb) ; 22,35% (n=57) des gestantes accepteraient de subir des examens radiologiques et 75,29% (n=192) d'entre elles hésiteraient (Tableau III).

En cas d'accident au cours de la grossesse ; 74,12% (n=189) des gestantes n'hésiteraient pas à subir un examen d'imagerie afin d'évaluer les lésions (Tableau III).

Les motifs de refus des gestantes à subir un ou des examens radiologiques étaient essentiellement la peur des risques de malformations ou de cancer (35,25% n=190) ; le manque de connaissance dû à l'insuffisance d'informations (33,77% n=182) (Tableau III).

Concernant la pratique ; 59,30% (n=137) des gestantes affirmaient avoir déjà subi un examen d'imagerie durant leur grossesse et 28,60% (n=66) des gestantes ne savaient pas ou ne se souvenaient pas (Tableau IV).

Les examens d'imagerie subis par les

Tableau III : Répartition des femmes enceintes selon leurs attitudes face aux examens d'imagerie

	Effectif	Fréquence
Informé leur médecin de leur grossesse si elles devaient subir un examen radiologique		
Oui	186	72,94%
Non	39	27,06%
Acceptation de subir un examen radiologique		
Oui	200	78,43%
Non	51	20,00%
Ne sait pas	4	1,18%
Acceptation de subir un examen radiologique si on leur fournit des équipements de protection		
Oui	192	75,29%
Non	57	22,35%
Ne sait pas	6	2,35%
Acceptation de subir un examen radiologique dans un contexte de SARS-COV-2		
Oui	164	64,31%
Non	87	34,12%
Ne sait pas	4	1,18%
Acceptation de subir un examen radiologique en cas d'accident au cours de la grossesse		
Oui	189	74,12%
Ne sait pas	66	25,88%
Motifs de refus de subir les examens radiologiques		
Peur des risques de malformations, de cancers, ou autres	190	35,25%
Manque de connaissances dû à l'insuffisance d'informations	182	33,77%
Coût trop élevé des examens d'imagerie médicale	73	13,54%
Absence d'assurance ou de mutuelle santé	32	5,94%
Ne sait pas	28	5,19%
Autres (domicile trop éloigné du centre de santé, manque d'infrastructures, de personnels, facteurs d'ordre culturel et social, pas de sources d'informations disponibles)	34	6,31%

Tableau IV : Répartition des femmes enceintes selon la pratique des examens d'imagerie

	Effectif	Fréquence
Répartition des gestantes ayant déjà subi un ou des examen(s) d'imagerie durant leur grossesse		
Oui	137	53,73%
Non	65	25,88%
Ne sait pas ou ne se souvient pas	53	20,39%
Types d'examens d'imagerie		
Echographie	124	62,94%
Radiographie	16	8,12%
Scanner	25	12,69%
IRM	2	1,02%
Pelvimétrie interne	1	0,51%
Ne sait pas ou ne s'en souvient pas	29	14,72%
Total	197	100,00%
Répartition des indications des examens irradiants chez les gestantes		
Difficulté à respirer	16	20,51%
Traumatismes multiples (non graves)	11	14,10%
Suspicion d'appendicite aiguë	6	7,69%
Suspicion de colique néphrétique	5	6,41%
Autres*	8	10,26%
Ne sait pas ou ne s'en souvient pas	32	41,03%

*Les autres sont représentés par : un domicile trop éloigné du centre de santé, manque d'infrastructures, de personnels, facteurs d'ordre culturel et social, pas de sources d'informations disponibles

gestantes au cours de leur grossesse étaient représentés par les échographies dans 62,94% (n=124) (Tableau IV) et 12,69% (n=25) ont subi un scanner thoracique pour dyspnée fébrile dans un contexte de SARS-COV-2 (Tableau IV).

Parmi les indications d'examens irradiants chez les gestantes, 20,51% (n=16) étaient les dyspnées fébriles dans un contexte de contagion du COVID19 et 14,10% (n=11) des traumatismes multiples non graves (Tableau IV).

Discussion

La présente étude mettait en évidence une insuffisance marquée des connaissances des femmes enceintes concernant les rayonnements ionisants et la radioprotection. Parmi 270 gestantes sollicitées, 255 ont accepté de répondre au questionnaire. Le taux de réponse de 94,45% est jugé satisfaisant. Le taux de réponse élevé traduit l'intérêt réel des gestantes pour la santé de leur futur enfant. Ce taux était supérieur à celui observé en Belgique en 2021 (73,3 %) [5] et comparable à celui retrouvé en Centrafrique en 2019 par Kouandongui et al [6]. Cette différence pourrait s'expliquer par le fait que les études ont été réalisées dans des pays différents, avec des contextes socio-économiques, culturels et méthodologiques variables.

L'âge moyen des gestantes enquêtées était de $24,59 \pm 6,37$ ans, avec des extrêmes de 14 ans et 45 ans. Parmi les gestantes, 35,69% (n=91) appartenaient à la tranche d'âge de 20 à 24ans. L'âge moyen était inférieur à celui rapporté par Brent R en 2000 qui a retrouvé un âge maternel moyen de $30,1 \pm 2,25$ ans [7] et l'étude de Lodé B réalisée en 2020 en France a retrouvé un âge maternel moyen de $26,1 \pm 3,35$ ans [8]. Cette différence reflétait le contexte démographique local.

La majorité des gestantes interrogées, soit 72,94% (n=186), avaient un âge gestationnel supérieur à 25 semaines d'aménorrhée. Il y avait une faible proportion de gestantes hospitalisées ou reçues en consultation avant 12 SA (3,78% ; n=7). C'est au cours de cette période que les risques de mort ou de malformations sont les plus élevés pour le

fœtus et/ou l'embryon, selon Schmidt et al. en 2011 dans une étude intitulée « Radiologie et grossesse », portant sur l'intérêt de la réalisation des examens radiologiques chez la femme enceinte [9].

Le faible niveau d'instruction observé expliquait en partie la méconnaissance des termes « rayons X » et « radiations », ignorés par plus de 95 % des femmes. Des résultats similaires étaient retrouvés par Kouamé et al en Côte d'Ivoire en 2012, constatant que 93,1 % des usagers n'avaient jamais entendu parler des rayons X ni de leurs effets nocifs sur le fœtus [10]. Werner et al. à Dakar en 2004 évoque également dans son enquête sur les usages et pratiques de l'imagerie médicale, la méconnaissance du danger que présente l'exposition aux radiations ionisantes, aussi bien par les manipulateurs que les patients et leur accompagnants [11].

La confusion entre radiographie et échographie concernait plus des deux tiers des gestantes. Cette observation rejoignait les constats réalisés par Eastwood et Mohan au Royaume-Uni en 2019 [12] où les patientes assimilaient tout examen d'imagerie à une échographie. Or, l'échographie et l'IRM n'utilisent pas de rayonnements ionisants, contrairement au scanner et à la radiographie [13, 14].

Concernant les risques fœtaux, la majorité des femmes ignoraient leur existence. Dans notre étude, presque la totalité des gestantes, soit 95,60% (n=237) ne savaient pas qu'il existe des risques d'exposition aux rayonnements pour l'embryon et le fœtus. Seules 7,89 % des gestantes (n = 21) ont cité la mort fœtale comme risque en cas d'irradiation, tandis que 1,88 % (n = 5) connaissaient le risque de malformations fœtales. Pourtant, les effets biologiques dépendent de la dose et de l'âge gestationnel [7;15]. Selon Wall et al. au Royaume-Uni en 2009, les doses diagnostiques usuelles inférieures à 1 mGy entraînaient un risque très faible de cancer infantile [16]. Une

étude réalisée en France en 2007 [17] rapportaient que les doses inférieures à 10 cGy n'étaient pas associées à un risque significatif de malformations. Ainsi, l'écart observé dans notre étude entre le risque réel et la perception des patientes était notable.

La quasi-totalité des gestantes ignorait l'existence de mesures de radioprotection. Cette situation rejoignait celle observée par Kouamé et al en Côte d'Ivoire en 2012 [10]. Pourtant, les normes internationales insistent sur la justification et l'optimisation des actes [18, 19]. Le principe ALARA en France en 2006 décrivait la nécessité de maintenir les doses au niveau le plus bas raisonnablement possible [20].

Concernant leur première attitude, 38,04% (n=97) des gestantes accepteraient sans questionnement si elles devaient subir un examen radiologique et 33,33% (n=87) des gestantes demanderaient des explications. Seulement une minorité de gestantes savait qu'une discussion bénéfice/risque devait être menée. Or, l'information constitue, dans ce contexte, une obligation professionnelle [21]. En Australie en 2004, Lowe soulignait que le bénéfice maternel l'emportait généralement sur le risque fœtal pour les doses inférieures à 1 mGy [22]. Ces éléments confirmaient que l'hésitation des patientes dans notre étude relevait davantage d'un déficit d'information que d'un refus systématique.

Plus de la moitié des femmes, 59,30% (n=137) déclaraient avoir réalisé un examen d'imagerie pendant la grossesse, principalement des échographies. Aux États-Unis, une augmentation du recours à l'imagerie pendant la grossesse était observée entre 1996 et 2016. Les scanners thoraciques pratiqués dans un contexte de pandémie rejoignaient les observations françaises concernant l'imagerie de la COVID-19 [8].

Par ailleurs, certaines indications abdominales peuvent être optimisées. Les recommandations américaines préconisent

une stratégie graduée privilégiant l'échographie puis l'IRM en cas de suspicion d'appendicite [10]. Les travaux de Pedrosa démontraient la performance diagnostique élevée de l'IRM chez la femme enceinte [23]. Selon Patel et al. en 2007, il faut toujours adapter les algorithmes mis à jour selon les recommandations selon les cas particuliers de la grossesse, que ce soit les conditions obstétricales ou non obstétricales [24]. Ces données suggéraient que l'amélioration des algorithmes décisionnels pouvait réduire l'exposition inutile.

Les principales sources d'information restent les agents de santé, comme cela a été observé au Bénin en 2003 [25]. Cependant, l'insuffisance d'explications adaptées au contexte socioculturel persiste. La prévention nécessite une approche structurée intégrant formation et maîtrise du risque [26, 27].

En conclusion, cette étude montrait que les connaissances des femmes enceintes malgaches concernant les rayonnements ionisants étaient faibles, malgré une forte acceptabilité des examens lorsqu'ils étaient expliqués. L'implication principale concernait la nécessité d'améliorer l'information délivrée lors des consultations prénatales et de renforcer la formation des professionnels de santé en radioprotection. Ces actions pourraient contribuer à une meilleure compréhension du rapport bénéfice/risque et à une prise de décision éclairée, conformément aux principes internationaux de protection materno-fœtale.

Références

1. Langer B, Sentilhes L, Senat MV, Azria E. Prévention des risques foetaux : Irradiation. Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français Univ Med Virt Franco. 2010-2011.
2. Kwan ML, Miglioretti DL, Marlow EC, Aiello Bowles EJ, Weinmann S, Cheng SY et al. Trends in Medical Imaging During Pregnancy in the United States and Ontario. *JAMA Network Open*. 2019; 2(7):1-13.
3. Savi de Tove KM, Fachinan H, Gounongbe F, Akanni D, Adjovi BGC, Kiki M, et al. Radioprotection en imagerie médicale dans les hôpitaux du nord Bénin. *Journal Africain d'Imagerie Médicale*. 2020 ;12(3) :138-44.

4. Patel SF, Reede DL, Katz DS, Subramaniam R, Amorosa JK. Imaging the Pregnant Patient for Nonobstetric Conditions : Algorithms and Radiation Dose Considerations. *RadioGraphics*. 2007 Nov-Dec ;27(6) :1705-22.
5. Vanacker J. Connaissances et compréhension des patients sur les rayonnements Santé publique : Louvain ; 2021. 79.
6. Kouandongui BSF, Diemer H, Bidan TE, Ouimon M, Mobima T. Connaissances des Prescripteurs en Radioprotection des Patients en Centrafrique. *European Scientific Journal*. 2019;15(12) :1-10.ionisants [Thèse].
- 7 . Brent R. What are the reproductive and developmental risks of ionizing radiation. *Teratology Primer*. 2000;(21):56-8.
8. Lodé B, Jalaber C, Orcel T, Morcet-Delattre T, Crespin N, Voisin S, et al. Imagerie de la pneumonie COVID-19. *Journal d'imagerie diagnostique et interventionnelle*. 2020;3(4):249-58.
9. Schmidt J, Lacroix M, Moustafa F. Radiologie et grossesse. *Conférences: Femme enceinte en structure d'urgence*. 2011;22:209-22.
10. Kouamé N, Ngoan-Domoua AM, Sétchéou A, Nezou BJP, Konan KD, N'Gbesso RD, et al. Grossesse et risques d'irradiations en radiodiagnostic : état des connaissances des usagers au CHU de Yopougon (Abidjan, Côte d'Ivoire). *Radioprotection*.2012 Oct;47(4):553-60.
11. Werner J-F. D'une image à l'autre ou pourquoi et comment étudier les usages et pratiques de l'imagerie médicale à Dakar. *Presses de Sciences Po Autrepars*. 2004 ;1(29) :65-80.
12. Eastwood K, Mohan AR. Imaging in pregnancy. *Obstet Gynecol*. 2019;21(4):255-62.
13. Lemort M. Imagerie Médicale : Introduction, définition, historique. 5è édition. Bruxelles : Editions Persée ; 2018.
14. Jain C. ACOG Committee Opinion No. 723: Guidelines for Diagnostic Imaging During Pregnancy and Lactation. *Obstet Gynecol*. 2019;133(1):186-186.
15. McCollough CH, Schueler BA, Atwell TD, Braun NN, Regner DM, Brown DL, et al. Radiation exposure and pregnancy: when Should we be concerned. *RadioGraphics*. 2007 Juillet;27(4):909-17.
16. Wall BF, Meara JR, Muirhead CR, Bury RF, Murray M. Protection of pregnant patients during diagnostic medical exposures to ionising radiation. *The Health Protection Agency*. 2009 Avril;(9):1-24.
17. Elefant E, Cournot M, Assari F, Vauzelle C. Imagerie et grossesse. *La Lettre du Gynécologue*. 2007;(324):9-10.
18. Abu-Eid R, Ahier B, Al-Arfaj A, Ali H, Amaral E, Amor Calvo I, et al. Normes de sureté de l' AIEA. Numéro 24. Cachan : Lavoisier SAS; 2016. Wall BF et al. Protection of pregnant patients. Royaume-Uni, 2009.
19. Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire. Radioprotection : principes de bases et limites de doses. Bruxelles : ACFN ; 2020.
20. Gold F, Aujard Y. Soins intensifs et réanimation du nouveau-né. 2è édition. Paris: Elsevier Masson; 2006.
21. Ndiaye ML, Lecor PA, Soumboundou S, Niang O, Gueye PD, Toure B. Attitudes et connaissances des chirurgiens-dentistes sénégalais sur la radioprotection. *Rev Cames Santé*. 2017;5(1):88-93.
- 22]. Lowe SA. Diagnostic radiography in pregnancy: Risks and reality. *The Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology*. 2004;44(3):191-6.
23. Pedrosa I., Levine D., Eyvazzadeh A., Siewert B., Ngo L., Rofsky N.M. MR imaging evaluation of acute appendicitis in pregnancy. *Radiology*. 2006 ; 238 : 891-9.
- 24]. Pedrosa I, Zeikus EA, Levine D, Rofsky NM. MR Imaging of Acute Right Lower Quadrant Pain in Pregnant and Nonpregnant Patients. *RadioGraphics*. mai 2007;27(3):721-43.
25. Promotion Intégrée de Santé Familiale dans le Borgou et l'Alibori. Enquête sur les Connaissances, Attitudes et Pratiques en Matière de Santé Familiale dans le Borgou et l'Alibori. Bénin : PROSAF ; 2003.
26. Servent JP, Gauron C, Boulay MH. Les rayonnements ionisants : prévention et maîtrise du risque. 1ère édition. Paris : Institut national de recherche et de sécurité ED 958; 2006.
27. Jimonet C, Métivier H. Personne compétente en radioprotection : principes de radioprotection - réglementation. Paris cedex : EDP Sciences ; 2007.